

ANÁLISE DOS ENTRAVES ENFRENTADOS PELO EXPORTADOR DO MERCADO BRASILEIRO

Mariane Ferreira Almeida Mazzucca ¹, Leonardo Barbosa da Silva ², Izolina Margarida da Souza ³

¹ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - A.E. Carvalho, São Paulo, Brasil, marianeferreiraalmeida@hotmail.com

² Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - A.E. Carvalho, São Paulo, Brasil, leo_arcano@hotmail.com

³ Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, Av. Águia de Haia, 2983 - A.E. Carvalho, São Paulo, Brasil, guidariana@hotmail.com

RESUMO. O intuito de realização deste trabalho é estudar quais os entraves enfrentados pelo exportador do mercado brasileiro. E possui como objetivo a análise de quais os que mais impactam, de acordo com os dados fornecidos pelos exportadores nas pesquisas realizadas pelo CNI (Confederação Nacional da Indústria), intituladas “Os desafios à competitividade das exportações brasileiras” edições 2016 e 2018 e, que servem de base para a elaboração deste trabalho. Constatou-se que os custos de transporte são os que causam maior impacto ao longo dos anos quando se analisa as categorias de entraves no geral e por região. Porém, em 2018 foi diagnosticado duas subdivisões deste entrave que, substituíram o anterior e ainda são citados em prioridade como os mais críticos. Essa questão pode estar associada a estratégias que estão remediando, mas não solucionando os problemas, visto que o entrave anterior foi subdividido e ainda permanece. Além disso foi observado que os entraves de ausência de acordos comerciais com os mercados de atuação, barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias, ainda persistem ao decorrer dos anos, apenas perdendo posições, mas não deixando de existir pois, não foram sanados ou ainda não obtiveram solução.

Palavras-chave. *Exportação, Entraves, Empresas.*

ABSTRACT. The purpose of this work is to study what are the obstacles faced by the Brazilian market exporter. And its objective is to analyze which ones impact the most, according to the data provided by the exporters in the surveys carried out by the CNI (National Confederation of Industry), entitled “Challenges to the competitiveness of Brazilian exports”, 2016 and 2018 editions, and which serve as the basis for the elaboration of this work. Transport costs have been found to have the greatest impact over the years when analyzing the categories of barriers overall and by region. However, in 2018 two subdivisions of this barrier were diagnosed, which replaced the previous one and are still cited in priority as the most critical. This issue may be associated with strategies that are remedying but not solving the problems as the previous barrier has been subdivided and still remains. In addition, it was observed that the barriers to the absence of trade agreements with the markets, tariff barriers and non-tariff barriers still persist over the years, only losing positions, but not ceasing to exist because they have not been remedied or not yet obtained solution.

Keywords. *Export, Barriers, Companies.*

1. INTRODUÇÃO

A atividade de exportação é contextualizada como sendo de bens e serviços, onde compreende-se de bens a transferência de mercadorias entre países, e serviços com a venda de conhecimentos, turismo, assessoria, etc. (KEEDI, 2012)

De acordo com o Boletim Anual de Comércio Exterior divulgado pelo Sebrae (2016), no ano de 2016, o Brasil fechou o ano com desempenho de US\$ 185.235 bilhões nas exportações, porém houve uma queda de 3,08% em comparação com o ano anterior, que teve um saldo de US\$ 191.134 bilhões.

Entretanto em 2016 o superávit foi maior que em 2015 com saldo de US\$ 47.683 bilhões e US\$ 19.685 bilhões respectivamente. Essa diferença no valor do superávit foi associada ao saldo das importações que em 2016 foi menor que em 2015, US\$ 137.552 bilhões e US\$ 171.449 respectivamente. Sendo o valor de 2016 o maior do país desde o ano de 2006 onde registrou-se o montante de US\$ 46,5 bilhões.

Outro Boletim Anual publicado pelo Sebrae (2018), o país contabilizou no ano de 2018 uma receita de aproximadamente US\$ 239,8 bilhões em exportações, o maior número registrado nos últimos cinco anos de acordo com MDIC (2018), com um aumento de 10,2% comparado a 2017, onde o saldo foi de US\$ 217.739 bilhões.

Porém em 2018 foi obtido um superávit de US\$ 58.658 bilhões, um pouco menor que o do ano anterior de 66.989 bilhões, que superou o saldo de 2016, passando então a ser o maior já registrado no país. Essa diferença no valor do superávit foi relacionada ao saldo das importações que em 2018 foi bem maior que em 2017, US\$ 181.230 bilhões e US\$ 150.749 respectivamente.

Sendo assim a CNI (Confederação Internacional da Indústria) é responsável pela divulgação de pesquisas referentes aos desafios a competitividade das exportações brasileiras, onde se analisa quais os entraves enfrentados pelas empresas brasileiras para exportar. E são estas pesquisas que servem como principais fontes de embasamento para o desenvolvimento deste trabalho.

O objetivo desse artigo é realizar a análise e discussão das dificuldades enfrentadas no processo de exportação brasileiro e quais as possíveis alterações vivenciadas pelas empresas nos últimos anos, possibilitado um diagnóstico da situação. Referente ao problema da pesquisa, foi analisado quais seriam estes entraves apresentados pelas empresas exportadoras brasileiras.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1. Exportação

A exportação compreende à saída temporária ou definitiva em território nacional de bens ou serviços originários ou procedentes do país, a título oneroso ou gratuito (Receita Federal, 2015). Basicamente, é a saída de um serviço ou item nacional com destino a outro país.

Muitas empresas optam por exportar com a finalidade de crescer economicamente, do comércio para além do mercado interno e por meio da ampliação dos negócios.

2.1.1 Vantagens da exportação

De acordo com Exportação passo a passo, (MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011), existem inúmeras vantagens para a empresa exportadora, destacando as seguintes:

- a) aumento de produtividade – exportar implica aumento da escala de produção, que pode ser obtido pela utilização da capacidade ociosa da empresa e/ou pelo aperfeiçoamento de seus processos produtivos. A empresa poderá, assim, diminuir o custo de seus produtos, tornando-os mais competitivos, e aumentar sua margem de lucro;
- b) diminuição da carga tributária – a empresa pode compensar o recolhimento dos impostos internos, via exportação:
 - I. os produtos exportados não sofrem incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
 - II. o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) tampouco incide sobre operações de exportação de produtos industrializados, produtos semielaborados, produtos primários ou prestação de serviço;
 - III. na determinação da base de cálculo da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), são excluídas as receitas decorrentes da exportação;
 - IV. as receitas decorrentes da exportação são também isentas da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS) e para o
 - V. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep); e
 - VI. o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) aplicado às operações de câmbio vinculadas à exportação de bens e serviços tem alíquota zero.
- c) redução da dependência de vendas internas – a diversificação de mercados (interno e externo) proporciona à empresa maior segurança contra as oscilações dos níveis de demanda interna;
- d) aumento da capacidade inovadora – as empresas exportadoras tendem a ser mais inovadoras que as não exportadoras, costumam utilizar maior número de novos processos de fabricação, adotam programas de qualidade e desenvolvem novos produtos com maior frequência;
- e) melhoria de condições para obtenção de recursos financeiros – mecanismos financeiros no Brasil, como o Adiantamento sobre Contrato de Câmbio (ACC) e o Adiantamento sobre Cambiais de Exportação (ACE), possibilitam às empresas exportadoras o recebimento da receita de exportação antes mesmo do início do processo produtivo, utilizando taxas de juros internacionais normalmente mais baixas do que as aplicadas no mercado interno.
- f) aperfeiçoamento de recursos humanos – as empresas que exportam destacam-se na área de recursos humanos, pois costumam oferecer melhores salários e oportunidades de treinamento a seus funcionários;
- g) aperfeiçoamento de processos industriais e comerciais – a melhoria na qualidade e na apresentação do produto, a elaboração de contratos mais precisos e a adoção de novos processos gerenciais, por exemplo, conferem à empresa melhores condições de competição interna e externa;
- h) melhoria da imagem da empresa – o caráter de “empresa exportadora” é referência importante nos contatos da empresa no Brasil e no exterior, pois a imagem da empresa associa-se à de mercados externos, em geral mais exigentes, com reflexos positivos para seus clientes e fornecedores.

Em suma, a exportação é de grande relevância para a empresa, sendo o caminho mais eficaz para garantir um prospero futuro no ambiente globalizado cada vez mais interligado e competitivo, que exige das empresas nacionais plena capacitação para encarar a concorrência estrangeira, tanto internamente como no exterior.

Para o Brasil, a atividade exportadora tem também relevância importância estratégica, pois fomenta a geração de empregos e geração de renda, prospera a entrada das divisas necessárias para a balança comercial e contribui para o desenvolvimento econômico da União.

2.1.2 Tipos de exportação

Ainda em Exportação passo a passo (MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011), observa-se que existem alguns tipos de exportação que são importantes de serem citados:

- **Exportação direta**

Na operação de exportação direta o produto exportado é faturado pelo próprio produtor ao importador. Essa operação exige da empresa *knowhow* do processo de exportação em sua extensão (contato com o importador, pesquisa de mercado, acordos comerciais internacionais, documentação de exportação, transações bancárias específicas da exportação, embalagem, transporte etc.) (MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011)

Cabe evidenciar que a utilização de um agente comercial por parte da empresa produtora/exportadora não descaracteriza a operação como exportação direta. Nessa modalidade, o produto a ser exportado é isento do IPI e não incide ICMS. A empresa ainda se beneficia também com os créditos fiscais que incidem sobre os insumos que são utilizados no processo produtivo. No caso do ICMS, recomenda-se consultar as autoridades das secretarias da fazenda estaduais, sobretudo em caso de créditos a receber e insumos provenientes em outros Estados (MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011)

- **Exportação indireta**

A exportação indireta é realizada por meio de empresas estabelecidas no Brasil que adquirem produtos para exportá-los. Assim, a empresa que produz a mercadoria não cuida da comercialização externa do produto, do transporte para o país de destino, da localização de compradores externos, de pesquisas de mercados e da promoção externa do produto (MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011)

A exportação indireta é opção a ser utilizada principalmente por empresas sem experiência no mercado externo de produtos. Neste caso, as micro e as pequenas empresas ainda iniciantes no processo de exportação (MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2011)

2.1.3 Custos logísticos

Quando a empresa decide entrar na atividade de exportação, já se inicia os custos logísticos, conforme Instituto dos Contadores Gerenciais (1992, apud FARIA; COSTA, 2005, p. 69), afirma-se que “os custos Logísticos são os custos de planejar, implementar e controlar todo o inventário de entrada (*inbound*), em processo e de saída (*outbound*), desde o ponto de origem até o ponto de consumo”. Portanto, se caracteriza como gastos ligados ao processo logístico de uma empresa, tais como:

- Custos de armazenagem
- Movimentação de materiais
- Transportes
- Embalagens
- Manutenção de inventário
- Tecnologia da informação
- Carga tributária
- Outros

Tabela 1: Fluxos logísticos x Custos Logísticos.

Fluxos logísticos x Custos Logísticos	
Atividade Logística	Custos Inseridos
Local de origem	Embalagem Acondicionamento Expedição
Transporte Interno	Frete Transporte Interno
Alfândega do Vendedor	Armazenagem Mercadoria Despacho Aduaneiro Impostos e taxas
Terminal Aeroportuário / portuário - Origem	Armazenagem da Mercadoria Capatazia Taxas aeroportuárias / portuárias
Frete Internacional	Frete Internacional Seguro de cargas
Terminal Aeroportuário / portuário - Destino	Armazenagem da Mercadoria Capatazia Taxas aeroportuárias / portuárias
Alfândega do Comprador	Armazenagem Mercadoria Despacho Aduaneiro Impostos e taxas
Transporte Interno	Frete Transporte Interno
Local de destino	Desembarque Conferência

Fonte: Silva e Silva (2013)

Analisando a tabela acima, Silva e Silva (2013) mostram os passos do processo de exportação e seus custos incidentes em cada fase do processo, pode-se observar uma série de custos que vão desde investimentos, despesas até tributos federais.

2.1.4 Ciclo do fluxo de exportação

As empresas que se iniciam na arte da exportação, para que possam atender os seus clientes com esmero, segundo Stalk (1993 apud Felix, 2011, p.93), devem estar estruturadas para trabalhar com tempo baseado na competitividade oferecendo desta forma uma grande variedade de produtos e serviços, a baixos custos, num tempo menor.

Segundo Gaither et al (2001), empresas competitivas são as que oferecem os seus produtos com o maior valor agregado pelo menor custo e com o menor tempo de resposta. Atender a demanda do mercado de forma rápida cria uma vantagem competitiva, sustentável e poderosa, pois o tempo se destaca como a dimensão predominante na competição do mercado mundial, reformulando a forma que as organizações competem.

De acordo com Tamer (2006), o prazo de saída do produto da fábrica até o embarque no navio, para uma companhia brasileira realizar o Ciclo do Fluxo de Exportação, é por volta de 39 dias, acarretando

uma perda por volta de R\$25 bilhões por ano.

2.2 Participação das regiões do país no PIB

O PIB é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, geralmente em um ano. Todos os países calculam o seu PIB nas suas respectivas moedas (IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2019).

O IBGE (2018) divulgou o PIB e a divisão do Produto Interno Bruto por Estado e região do Brasil em 2016, nele mostra a participação de cada um. Com ele é possível identificar as regiões que mais cresceram.

Tabela 2: PIB brasileiro por região 2002 - 2016

Posição da variação em volume acumulada, variação em volume acumulada, variação em volume média ao ano, participação percentual e posição relativa do PIB por região - 2002-2016				
Unidades da Federação	Produto Interno Bruto			
	Variação em volume acumulada (%) 2002-2016	Variação em volume média ao ano (%) 2002-2016	Participação no PIB do Brasil (%) 2002	Participação no PIB do Brasil (%) 2016
Brasil	40,6	2,5		
Norte	65,5	3,7	4,7	5,4
Nordeste	46,4	2,8	13,1	14,3
Sudeste	35,8	2,2	57,4	53,2
Sul	33,6	2,1	16,2	17,0
Centro-Oeste	63,3	3,6	8,6	10,1

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.
Nota: A série 2002 a 2009 refere-se à série retopolada das Contas Regionais tendo por referência o ano de 2010 e, a partir de 2010 a série é estimada.

Fonte: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (Adaptado)

Na tabela acima observa-se a mudança que a participação que as regiões tiveram ao longo dos 14 anos de levantamento, os dados mostram, entre outras coisas, que o maior percentual do que o Brasil produz provém do Sudeste, região com o maior número de pessoas, mas é uma das que menos cresce desde 2002.. Por região, a Região Norte obteve o maior crescimento na série de 2002 a 2016. A região cresceu 3,7% a.a., seguido de Centro-Oeste (3,6% a.a.) e Nordeste (2,8% a.a.). Os menores resultados são das regiões Sudeste e Sul, 2,2% a.a. e 2,1% a.a., respectivamente (IBGE, 2018).

2.3. Dependência rodoviária

O Brasil é muito dependente do modal rodoviário, por ser um transporte flexível e ter em seu auxílio uma gama de facilidades para modal, o que acaba o sobrecarregando, com uma média de carga transportada de 60%, deixando apenas 40% distribuído entre ferroviário, marítimo e aéreo. Por este grande volume e o alto custo conjunto do modal rodoviário, acompanhado da má infraestrutura dos outros modais, contribuem para a estagnação do desenvolvimento de transporte brasileiro (NALIATI; ALMEIDA, 2019).

Justificando o baixo custo de investimento para construção, quando comparado com ferrovias e, também com uma maior flexibilidade na locomoção, em meados do século XX, foi priorizado o desenvolvimento do modelo rodoviário para transportes no Brasil. Da mesma forma, a pressão das montadoras automobilísticas que começavam a se instalar no país foi o ponto determinante para a expansão de rodovias que cortam o Brasil de norte a sul (ALGORTA; SALIB, 2003).

Quando se analisa o modal rodoviário de uma maneira ampla e comparando o Brasil com outros países com a mesma capacidade territorial, percebe-se que há uma grande dependência visto quando se observa as rotas que cada modal utiliza, o modal rodoviário brasileiro é maior que o modal rodoviário de países com tamanho territorial semelhante. (NALIATI; ALMEIDA, 2019).

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia aplicada no desenvolvimento do trabalho teve caráter qualitativo conforme relata Goldenberg (2000, p. 53) “[...] a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números.”.

Em relação aos meios a pesquisa foi bibliográfica, como traz Köche (1997, p. 122) “[...] é aquela que se desenvolve tentando explicar um problema, utilizando o conhecimento disponível a partir das teorias publicadas em livros ou obras congêneres.”.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Análise das dificuldades das exportações brasileiras, usando como base as pesquisas realizadas pela CNI, intituladas desafios a competitividade das exportações brasileiras edição 2016 e 2018.

A primeira pesquisa analisada é a edição do ano de 2018, que conta com a participação de 589 empresas brasileiras que praticam a atividade de exportação. Tem como objetivo mensurar nos últimos dois anos, respectivamente 2017/2018, os impactos de diversos entraves no processo de exportação destas empresas entrevistadas.

Como método de mensuração, utilizou-se uma escala que representa por ordem de importância o impacto do entrave, sendo de 1- não impacta ao 5- entrave crítico, intercalada por 2- impacta pouco, 3- impacta moderado e 4- impacta muito. Sendo seus resultados em porcentagem.

Como critério de escolha para análise dos dados e realização deste trabalho, foi determinado 3 categorias sendo a primeira; no contexto geral os entraves considerados mais altos na escala, a segunda os mais altos por região e em terceiro com foco nos entraves de acesso a mercados externos. Optou-se pela escolha de 5 itens de cada.

A segunda pesquisa analisada é a edição do ano de 2016, e foi realizada com 847 empresas exportadoras brasileiras. E possui o objetivo mensurar nos últimos dois anos, respectivamente

2015/2016, os impactos de vários entraves no processo de exportação destas empresas entrevistadas. E como forma de análise em comparação a edição do ano de 2018, ao invés de porcentagem seus resultados são por média, mas nada que prejudique a realização deste trabalho. Entretanto utiliza-se a mesma escala de classificação sendo de 1-não impacta ao 5-entreve crítico.

Permanece os mesmos critérios de escolha para análise dos dados, onde possui 3 categorias sendo a primeira; no contexto geral os entraves considerados mais altos na escala, a segunda os mais altos por região e em terceiro com foco nos entraves de acesso a mercados externos. Optou-se pela escolha de 5 itens de cada.

4.1. Entraves as exportações brasileiras no contexto geral

No contexto geral em 2018, dentre os entraves considerados mais críticos destacam-se; Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos 51,8%, Dificuldade de oferecer preços competitivos 43,4%, Elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes 41,9%, Custo do transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país) 41% e Baixa eficiência governamental para superação dos obstáculos internos as exportações 39,4%.

Já em 2016, tem-se a análise dos principais e mais críticos entraves destacando; Custo de transporte 3,61, Tarifas cobradas por portos e aeroportos 3,44, Baixa eficiência governamental para superação das barreiras às exportações 3,23, oferta de preços competitivos 3,11 e Tarifas cobradas por órgão anuentes 3,04.

Tabela 1. Os principais entraves das exportações brasileiras no contexto geral

POSIÇÃO	ANO DE 2016	POSIÇÃO	ANO DE 2018
1°	Custo do transporte	1°	Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos
2°	Tarifas cobradas por portos e aeroportos	2°	Dificuldade de oferecer preços competitivos
3°	Baixa eficiência governamental no apoio à superação das barreiras às exportações	3°	Elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes
4°	Oferta de preços competitivos	4°	Custo do transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país)
5°	Tarifas cobradas pelos órgãos anuentes	5°	Baixa eficiência governamental para a superação dos obstáculos internos às exportações

Fonte: Dados obtidos da CNI (2016/ 2018)

Observa-se que já houve uma mudança no critério dos entraves que mais impactam, mudança está expressada pela primeira colocação, está em 2016 ocupada pelo Custo do transporte e que em 2018 se encontra em quarto.

Esta também foi substituída pelas Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos, onde no ano de 2016 encontrava-se em segundo, seguida pela Baixa eficiência governamental no apoio à superação das barreiras às exportações, que se localiza no ano de 2018 em último lugar.

Lugar este antes ocupado pelas Elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes, que aparece em terceiro no ano de 2018.

4.2. Entraves nas exportações por região

4.2.1. Região Centro-Oeste

Como segunda categoria, a pesquisa também dispõe de resultados por região, começando pela região centro-oeste, em 2018; Custo de transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país) 73,9%, Leis conflituosas, complexas e pouco efetivas 62,2%, Proliferação de leis, normas e regulamentos de forma descentralizada 60,9%, Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos 59,9% e Elevadas taxas cobradas por órgão anuentes 59,6%.

Em seguida em 2016 na região centro-oeste evidencia-se; Custo de transporte 4,03, Tarifas cobradas por portos e aeroportos 3,41, Baixa eficiência governamental para superação das barreiras às exportações 3,36, Tempo para fiscalização, despacho e liberação de produtos 3,23 e Leis conflituosas, complexas e pouco efetivas 3,09.

Tabela 2. Os principais entraves das exportações brasileiras na região Centro-Oeste

POSIÇÃO	ANO DE 2016	POSIÇÃO	ANO DE 2018
1º	Custo do transporte	1º	Custo do transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país)
2º	Tarifas cobradas por portos e aeroportos	2º	Leis conflituosas, complexas e pouco efetivas
3º	Baixa eficiência governamental no apoio à superação das barreiras às exportações	3º	Proliferação de leis, normas e regulamentos de forma descentralizada
4º	Tempo para fiscalização, despacho e liberação de produtos	4º	Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos
5º	Leis conflituosas, complexas e pouco efetivas	5º	Elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes

Fonte: Dados obtidos da CNI (2016/ 2018)

Em ambos os anos, Custo do transporte permanece em primeiro lugar como principal entrave, porém Tarifas cobradas por portos e aeroportos que em 2016 estava em segundo, encontra-se em quarto no ano de 2018, sendo substituída por Leis conflituosas, complexas e pouco efetivas, onde em 2016 estava em último lugar.

No ano de 2016 Baixa eficiência governamental no apoio à superação das barreiras às exportações e Tempo para fiscalização, despacho e liberação de produtos, respectivamente terceira e quarta colocação não se repetem em 2018.

Estes deram lugar a Proliferação de leis, normas e regulamentos de forma descentralizada e Elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes, terceiro e último lugar nesta ordem.

4.2.2. Região Nordeste

Região nordeste, 2018; Custo de transporte internacional (da saída do Brasil até o país de destino) 47,8%, Custo de transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país) 46,3%, Juros elevados para o financiamento ao investimento na produção 43,3%, Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos 41,8% e Elevadas taxas cobradas por órgão anuentes 38,8%.

Região nordeste, 2016; Custo de transporte 3,73, Taxa de juros 3,28, Tarifas cobradas por portos e aeroportos 3,17, Disponibilidade de capital para as exportações 3,17 e Oferta de preços competitivos 3,07.

Tabela 3. Os principais entraves das exportações brasileiras na região Nordeste

POSIÇÃO	ANO DE 2016	POSIÇÃO	ANO DE 2018
1°	Custo do transporte	1°	Custo do transporte internacional (de saída do Brasil até o país de destino)
2°	Taxa de juros	2°	Custo de transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país)
3°	Tarifas cobradas por portos e aeroportos	3°	Juros elevados para financiamento ao investimento na produção
4°	Disponibilidade de capital para as exportações	4°	Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos
5°	Oferta de preços competitivos	5°	Elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes

Fonte: Dados obtidos da CNI (2016/ 2018)

Custo do transporte mantém-se em primeiro em 2016, entretanto no ano de 2018 subdivide-se em Custo do transporte internacional (de saída do Brasil até o país de destino) e Custo de transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país), primeiro e segundo lugar.

Taxa de juros que antes estava em segunda colocação em 2016, encontra-se em terceiro no ano de 2018.

Entretanto Custo de transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país) e Oferta de preços competitivos respectivamente quarto e último lugar, já não aparecem em 2018. Sendo esta última colocação substituída por Elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes.

4.2.3. Região Norte

Região norte, 2018; Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos 53,1%, Leis conflituosas, complexas e pouco efetivas 52,8%, Juros elevados para o financiamento ao investimento na produção 48,3%, Baixa disponibilidade de capital 48,2% e Excesso e complexidade dos documentos requeridos pelos diversos órgãos anuentes 47,6%.

Região norte, 2016; Custo de transporte 3,68, Tarifas cobradas por portos e aeroportos 3,48, Tempo para fiscalização, despacho e liberação de produtos 3,31, Tarifas cobradas por órgão anuentes 3,27 e Excesso e complexidade dos documentos de exportação 3,25.

Tabela 4. Os principais entraves das exportações brasileiras na região Norte

POSIÇÃO	ANO DE 2016	POSIÇÃO	ANO DE 2018
1°	Custo do transporte	1°	Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos
2°	Tarifas cobradas por portos e aeroportos	2°	Leis conflituosas, complexas e pouco efetivas
3°	Tempo para fiscalização, despacho e liberação de produtos	3°	Juros elevados para financiamento ao investimento na produção
4°	Tarifas cobradas pelos órgãos anuentes	4°	Baixa disponibilidade de capital

5°	Excesso e complexidade dos documentos de exportação	5°	Excesso e complexidade dos documentos requeridos pelos diversos órgãos anuentes
----	---	----	---

Fonte: Dados obtidos da CNI (2016/ 2018)

Em 2016 o Custo do transporte continua a manter-se em primeiro, assim como nas regiões Centro-Oeste e Nordeste, porém, em 2018 deu lugar para Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos, que antes se encontravam em segundo no ano anterior.

Entretanto, tempo para fiscalização, despacho e liberação de produtos e tarifas cobradas pelos órgãos anuentes, encontram-se somente no ano de 2016 em terceiro e quarta posição.

Situação esta que também acontece com Leis conflituosas, complexas e pouco efetivas, juros elevados para financiamento ao investimento na produção e Baixa disponibilidade de capital, segundo terceiro e quarto lugar respectivamente, que se manifestam apenas em 2018.

Contudo, excesso e complexidade dos documentos requeridos pelos diversos órgãos anuentes, aparece em último lugar e ambos os anos.

4.2.4. Região Sudeste

Região sudeste, 2018; Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos 51,7%, Dificuldade de oferecer preços competitivos 45,5%, Elevadas taxas cobradas por órgão anuentes 43,4%, Custo do transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país) 40% e Taxa de câmbio desfavorável as exportações 39,8%.

Região sudeste, 2016; Custo de transporte 3,57, Tarifas cobradas por portos e aeroportos 3,48, Baixa eficiência governamental para superação das barreiras às exportações 3,24, Tarifas cobradas por órgão anuentes 3,12 e Oferta de preços competitivos 3,09.

Tabela 5. Os principais entraves das exportações brasileiras na região Sudeste

POSIÇÃO	ANO DE 2016	POSIÇÃO	ANO DE 2018
1°	Custo do transporte	1°	Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos
2°	Tarifas cobradas por portos e aeroportos	2°	Dificuldade de oferecer preços competitivos
3°	Baixa eficiência governamental no apoio à superação das barreiras às exportações	3°	Elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes
4°	Tarifas cobradas pelos órgãos anuentes	4°	Custo do transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país)
5°	Oferta de preços competitivos	5°	Taxa de câmbio desfavorável às exportações

Fonte: Dados obtidos da CNI (2016/ 2018)

Assim como na região Norte, Custo do transporte apresenta-se em primeiro no ano de 2016, sendo substituído por elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos em 2018, que se encontravam em segundo no ano anterior.

Porém a subdivisão Custo do transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país) fica em quarto lugar no ano de 2018, onde antes, em 2016, estava Tarifas cobradas pelos órgãos anuentes, que no ano seguinte fica em terceiro.

Já Dificuldade de oferecer preços competitivos, antes em segundo no ano de 2018, aparece em último lugar no ano anterior.

Entretanto Baixa eficiência governamental no apoio à superação das barreiras às exportações apenas

aparece no ano de 2016 em terceiro lugar. Isto também acontece com Taxa de câmbio desfavorável às exportações que só ocorre em 2018 em última posição.

4.2.5. Região Sul

Região sul, 2018; Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos 52,7%, Dificuldade de oferecer preços competitivos 43,3%, Custo de transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país) 39,9%, Baixa eficiência governamental para superação dos obstáculos internos as exportações 39,4% e Elevadas taxas cobradas por órgão anuentes 39,2%.

Região sul, 2016, Custo de transporte 3,60, Tarifas cobradas por portos e aeroportos 3,41, Baixa eficiência governamental para superação das barreiras às exportações 3,28, Oferta de preços competitivos 3,24 e Leis conflituosas, complexas e pouco efetivas 3,14.

Tabela 6. Os principais entraves das exportações brasileiras na região Sul

POSICÃO	ANO DE 2016	POSICÃO	ANO DE 2018
1°	Custo do transporte	1°	Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos
2°	Tarifas cobradas por portos e aeroportos	2°	Dificuldade de oferecer preços competitivos
3°	Baixa eficiência governamental no apoio à superação das barreiras às exportações	3°	Custo do transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país)
4°	Oferta de preços competitivos	4°	Baixa eficiência governamental para a superação dos obstáculos internos às exportações
5°	Leis conflituosas, complexas e pouco efetivas	5°	Elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes

Fonte: Dados obtidos da CNI (2016/ 2018)

Novamente no ano de 2018 Elevadas tarifas cobradas por portos e aeroportos encontram-se em primeiro, onde no ano anterior, estava em segundo.

Todavia Custo do transporte estava em primeiro no ano de 2016 e sua subdivisão Custo do transporte doméstico (da empresa até o ponto de saída do país), em 2018 está na terceira posição.

Antes Baixa eficiência governamental no apoio à superação das barreiras às exportações estava na terceira colocação em 2016, já em 2018 encontra-se em quarto. Posição esta antes ocupada no ano anterior por Oferta de preços competitivos está em segundo no ano de 2018.

Contudo Leis conflituosas, complexas e pouco efetivas e Elevadas taxas cobradas por órgãos anuentes ambos em ultimo lugar e respectivamente em 2016 e 2018, não se repetem, apenas aparecendo uma só vez em cada ano.

4.3. Entraves nas exportações no contexto de acesso a novos mercados

E por fim a terceira categoria, os principais entraves de acesso a mercados externos onde avalia aspectos referentes ao trabalho do governo de facilitar o acesso das mercadorias brasileiras a novos mercados no ano de 2018. Baixa eficiência governamental para superação dos obstáculos internos as exportações 31%, Ausência de acordos comerciais com os mercados de atuação 21,5%, Abrangência insuficiente dos acordos comerciais existentes 19,7%, existência de Barreiras não tarifarias 17,8% e Barreiras tarifarias 17,4%.

Na edição do ano de 2016 da pesquisa, este quesito possui apenas 3 citados; Ausência de acordos comerciais com os mercados de atuação 2,52, Barreiras tarifárias 2,39 e Barreiras não tarifárias 2,31.

Tabela 7. Os principais entraves das exportações brasileiras de acesso a novos mercados

POSICÃO	ANO DE 2016	POSICÃO	ANO DE 2018
1º	Ausência de acordos comerciais com os mercados de atuação	1º	Baixa eficiência governamental para a superação das barreiras de acesso ao mercado externo
2º	Barreiras tarifárias	2º	Ausência de acordos comerciais com os mercados de atuação
3º	Barreiras não tarifárias	3º	Abrangência insuficiente dos acordos comerciais existentes
–	–	4º	Existência de barreiras não tarifárias
–	–	5º	Existência de barreiras tarifárias

Fonte: Dados obtidos da CNI (2016/ 2018)

Relacionado a terceira e última categoria, sobre os entraves de exportações ao acesso a novos mercados verifica-se que a Ausência de acordos comerciais com os mercados de atuação, encontra-se em primeiro no ano de 2016 porém, no ano seguinte cai para a segunda posição dando lugar a Baixa eficiência governamental para a superação das barreiras de acesso ao mercado externo, entrave este que não corre no ano anterior.

O que também acontece com a Abrangência insuficiente dos acordos comerciais existentes, que apenas aparece em 2018 na terceira posição. Posição esta, antes ocupada por Barreiras não tarifárias que em 2018 encontra-se em quarto lugar.

Contudo Barreiras tarifárias que estava em segundo no ano de 2016, aparece em último no ano seguinte.

5. CONCLUSÃO

Mediante as métricas fornecidas pelas pesquisas realizadas pela CNI conclui-se que, em ambos os anos Custo do transporte seja este no geral, doméstico ou internacional e Elevadas taxas/tarifas sejam estas de órgãos anuentes ou de portos e aeroportos, destacam-se como sendo os que mais impactam nas exportações. Isto demonstra que estes entraves ainda persistem e que necessitam de alternativas para se não saná-los pelo menos amenizá-los.

E por fim, os entraves de acesso a novos mercados no ano de 2016, Ausência de acordos comerciais com os mercados de atuação, barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias, ainda permanecem em 2018 pois não foram sanados. Porém perderam posições e deram lugar a novos entraves que causam mais impactos nas operações de exportação.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a Odin pela força e pelo espírito de luta para concluir está obra. Agradecemos a nossas famílias e amigos pela compreensão pelo afastamento e falta de paciência. E por fim agradecemos a nossa orientadora Izolina por compreender a urgência e nos dar total apoio e dedicação para conclusão dessa obra.

REFERÊNCIAS

ALGORTA, Juan Vicente Jose Plá; SALIB, Salimar. Infraestrutura de transporte e potencial agrícola no Brasil, 2013. Disponível em: < <https://revistas.fee.tche.br/index.php/indicadores/article/download/216/265> >. Acesso em: 12 de novembro de 19.

CNI. **Desafios à competitividade das exportações brasileiras, 2016.** Disponível em: < https://bucket-gw-cni-static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/5c/dd/5cdd4dd6-6d23-4215-8a88-90fa3ad2d4a1/desafios_a_competitividade_das_exportacoes_brasileiras.pdf >. Acesso em: 04 de novembro de 2019.

CNI. **Desafios à competitividade das exportações brasileiras, 2018.** Disponível em: < <http://desafioexport.org.br/wp-content/uploads/2018/11/FGV-EAESP-CNI-2018-Desafios-a-Competitividade-das-Exportacoes-Brasileiras.pdf> >. Acesso em: 04 de novembro de 2019.

FARIA, Ana Cristina de e COSTA, Maria de Fátima Gameiro da. **Gestão de custos logísticos, 2009.** São Paulo: Atlas.

GAITHER, N.; FRAZIER, G. **Administração da produção e operações, 2001.** 8.^a ed. São Paulo: Pioneira Thompson Learning.

GOLDENBERG, M. **A arte de pesquisar: como fazer pesquisa qualitativa em Ciências Sociais, 2000.** 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Record.

IBGE, **Produto Interno Bruto - PIB.** Disponível em: < <https://www.ibge.gov.br/explica/pib.php> > Acesso em: 12 de novembro de 19.

IBGE; **Contas Regionais 2016: entre as 27 unidades da federação, somente Roraima teve crescimento do PIB, 2018.** Estatísticas Econômicas. Disponível em: < <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/23038-contas-regionais-2016-entre-as-27-unidades-da-federacao-somente-roraima-teve-crescimento-do-pib> >. Acesso em: 12 de novembro de 19.

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. **Exportação passo a passo, 2011.** Brasília: MRE. Disponível em: < <http://www.investexportbrasil.gov.br/sites/default/files/publicacoes/manuais/PUBExportPassoPasso2012.pdf> >. Acesso em: 12 de novembro de 19.

KEEDI, Samir. **ABC do Comércio Exterior: Abrindo as Primeiras Páginas, 2012.** 4. ed. São Paulo: Aduaneiras.

KÖCHE, J. C. **Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e prática da pesquisa, 1997.** 15. ed. Petrópolis, RJ: Vozes.

MDIC. **Exportações em 2018 alcançam o maior valor dos últimos 5 anos, 2018.** Disponível em: < <http://www.mdic.gov.br/index.php/micro-e-pequenas-empresa/61-noticias/3777-exportacoes-em-2018-alcancam-o-maior-valor-dos-ultimos-5-anos> >. Acesso em: 04 de novembro de 2019.

NALIATI, Manoela; ALMEIDA, Manoela. **A importância da multimodalidade no transporte brasileiro, 2019.** São Paulo. UNILAGO

RECEITA FEDERAL. **Exportação.** Disponível em:

<<http://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/importacao-e-exportacao/despacho-aduaneiro-de-exportacao>>. Acesso em: 12 de novembro de 19.

SEBRAE. **Boletim anual de comércio exterior, 2016.** Disponível em: <<http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RN/Anexos/bol2.pdf>>. Acesso em: 04 de novembro de 2019.

SEBRAE. **Boletim de comércio exterior, 2018.** Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/RN/Anexos/Boletim%20comex%202017_2018.pdf>. Acesso em: 04 de novembro de 2019.

SOUZA, Reginaldo e SOUZA, Genivaldo; **A Logística Internacional e Comércio Exterior Brasileiro: Modais de Transporte, Fluxos Logísticos e Custos Envolvidos, 2013.** UNIS-MG/FACECA.

STALK, G; HOUT, T. **Competindo Contra o Tempo, 1993.** Rio de Janeiro: Editora Campus. Apud FELIX, Ester. **Uma Análise Investigativa da Logística de Classe Mundial e do Ciclo de Processo Logístico de Exportação nas empresas exportadoras brasileiras, 2011.** São Paulo: Mackenzie.

TAMER, Alberto. **Brasil leva 39 dias para exportar - Jornal Estado de São Paulo, Economia – B7, 2006.** São Paulo: O Estado de São Paulo.